

NEYROBIOKIMYONI CHUQUR O‘RGANISH ZARURATI

Rayimqulov Firdavs Azimjon o‘g‘li¹

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti 2-kurs talabasi

ORCID ID: 0009-0004-0348-2962

Abdumannonova Muborakxon Abdupulat qizi²

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti 2-kurs talabasi

ORCID ID: 0009-0004-9271-3135

Ilmiy rahbar: professor, kimyo fanlari doktori (DSc) Jalilov Fazliddin Sodikovich

Alfraganus Universiteti Farmasevtika va kimyo kafedrasini mudiri

ORCID ID: 0000-0001-7379-8445

Alfraganus University, Tashkent, Uzbekistan

Annotatsiya. Mazkur maqolada neyrobiokimyoni chuqur o‘rganishning zamonaviy tibbiyot va ilm-fan rivojidadagi ahamiyati tahlil qilindi. Asosiy e‘tibor neurotransmitterlar tizimi, ularning qo‘zg‘atuvchi va tormozlovchi muvozanati hamda ruhiy kasalliklar (depressiya, shizofreniya) patogenezidagi o‘rni bilan bog‘liq masalalarga qaratildi. Shuningdek, neurodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson va boshqalar) mexanizmlari, biomarkerlarning erta tashxisdagi ahamiyati va individual davolash strategiyalarini shakllantirish imkoniyatlari yoritildi. Farmakogenomika va personalizatsiyalashgan yondashuvlar yordamida davolash samaradorligini oshirish, nojo‘ya ta‘sirlarni kamaytirish va yangi dori vositalarini ishlab chiqish istiqbollari ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: neyrobiokimyo, neurotransmitterlar, depressiya, shizofreniya, Altsgeymer, Parkinson, epilepsiya, farmakogenomika, neyroinflammasiya.

Abstract. This article analyzes the importance of in-depth study of neurobiochemistry in the development of modern medicine and science. The main attention was paid to issues related to the neurotransmitter system, their excitatory and inhibitory balance, and their role in the pathogenesis of mental disorders (depression, schizophrenia). It also covers the mechanisms of neurodegenerative diseases (Alzheimer's, Parkinson's, etc.), the importance of biomarkers in early diagnosis, and the possibilities of developing individual treatment strategies. The prospects for increasing the effectiveness of treatment, reducing side effects, and developing new drugs using pharmacogenomics and personalized approaches are considered.

Keywords: neurobiochemistry, neurotransmitters, depression, schizophrenia, Alzheimer's, Parkinson's, epilepsy, pharmacogenomics, neuroinflammation.

Аннотация. В статье анализируется значение углубленного изучения нейробиохимии в развитии современной медицины и науки. Основное внимание уделено вопросам, связанным с нейромедиаторной системой, ее возбуждающим и тормозным балансом, а также их ролью в патогенезе психических расстройств (депрессии, шизофрении). Также освещаются механизмы развития нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.), значение биомаркеров в ранней диагностике и возможности разработки индивидуальных стратегий лечения. Рассматриваются перспективы повышения эффективности лечения, снижения побочных эффектов и разработки новых лекарственных препаратов с использованием фармакогеномики и персонализированных подходов.

Ключевые слова: нейробиохимия, нейромедиаторы, депрессия, шизофрения, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, эпилепсия, фармакогеномика, нейровоспаление.

Kirish. Neyrobiokimyo — bu markaziy va periferik asab tizimidagi kimyoviy jarayonlarni o‘rganuvchi fan sohasi bo‘lib, u nevrologiya va psixiatriyaning nazariy asosini tashkil etadi. Neurotransmitterlar, ion kanallari, sinaptik plastiklik va neyromodulyatorlar faoliyati inson xatti-harakatlari, emotsiyalari va kognitiv jarayonlarining kimyoviy asoslarini ochib beradi.

So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko‘rsatmoqdaki, ko‘plab kasalliklarning (masalan, depressiya, shizofreniya, Altsgeymer, Parkinson kasalligi va epilepsiya) ildizida aynan neurobiokimyoviy buzilishlar yotadi [1][2][3]. Shu sababli neurobiokimyoviy chuqur o‘rganilmasdan turib, ushbu kasalliklarning patogenezi to‘liq tushuntirish yoki samarali davolash usullarini ishlab chiqish imkonsizdir.

Bundan tashqari, neurobiokimyoviy mexanizmlarni o‘rganish zamonaviy tibbiyotda yangi davolash strategiyalarini yaratishga, farmakologiyada esa innovatsion dorilar ishlab chiqishga keng imkoniyat yaratmoqda. Shuningdek, neurobiomarkerlarni aniqlash orqali kasalliklarni erta tashxislash, kasallikning og‘irligini baholash va individual davolash rejasini tuzish mumkin [4].

Demak, neurobiokimyoviy chuqur o‘rganish zarurati nafaqat ilmiy-amaliy ahamiyatga, balki global sog‘liqni saqlash tizimida ham katta strategik qiymatga ega.

Neurotransmitterlar tizimini chuqur o‘rganish zarurati. Neurotransmitterlar markaziy asab tizimida neyronlar o‘rtasida signallarni uzatadigan asosiy kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ular asosan ikki guruhga bo‘linadi: *qo‘zg‘atuvchi* (masalan, glutamat, asetilxolin, dofaminning ayrim ta’sirlari) va *tormozlovchi* (masalan, GABA, glitsin). Ularning o‘zaro muvozanati asab tizimining normal faoliyatini belgilaydi. Serotonin kayfiyat, uyqu va ishtaha bilan bog‘liq bo‘lsa, dofamin motivatsiya va mukofot tizimida, norepinefrin hushyorlik va stressga javob reaksiyalarida muhim ahamiyatga ega. Ularning buzilishi depressiya, bipolyar buzilish, diqqat yetishmovchiligi sindromi va boshqa ruhiy kasalliklar patogenezi markaziy rol o‘ynaydi [5][6].

Neurobiokimyoviy chuqur o‘rganish zarurati nafaqat ilmiy-amaliy ahamiyatga, balki global sog‘liqni saqlash tizimida ham katta strategik qiymatga ega. Neurotransmitterlar tizimini chuqur o‘rganish zarurati. Neurotransmitterlar markaziy asab tizimida neyronlar o‘rtasida signallarni uzatadigan asosiy kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ular asosan ikki guruhga bo‘linadi: *qo‘zg‘atuvchi* (masalan, glutamat, asetilxolin, dofaminning ayrim ta’sirlari) va *tormozlovchi* (masalan, GABA, glitsin). Ularning o‘zaro muvozanati asab tizimining normal faoliyatini belgilaydi. Serotonin kayfiyat, uyqu va ishtaha bilan bog‘liq bo‘lsa, dofamin motivatsiya va mukofot tizimida, norepinefrin hushyorlik va stressga javob reaksiyalarida muhim ahamiyatga ega. Ularning buzilishi depressiya, bipolyar buzilish, diqqat yetishmovchiligi sindromi va boshqa ruhiy kasalliklar patogenezi markaziy rol o‘ynaydi [5][6].

Neurobiokimyoviy chuqur o‘rganish zarurati nafaqat ilmiy-amaliy ahamiyatga, balki global sog‘liqni saqlash tizimida ham katta strategik qiymatga ega. Neurotransmitterlar tizimini chuqur o‘rganish zarurati. Neurotransmitterlar markaziy asab tizimida neyronlar o‘rtasida signallarni uzatadigan asosiy kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ular asosan ikki guruhga bo‘linadi: *qo‘zg‘atuvchi* (masalan, glutamat, asetilxolin, dofaminning ayrim ta’sirlari) va *tormozlovchi* (masalan, GABA, glitsin). Ularning o‘zaro muvozanati asab tizimining normal faoliyatini belgilaydi. Serotonin kayfiyat, uyqu va ishtaha bilan bog‘liq bo‘lsa, dofamin motivatsiya va mukofot tizimida, norepinefrin hushyorlik va stressga javob reaksiyalarida muhim ahamiyatga ega. Ularning buzilishi depressiya, bipolyar buzilish, diqqat yetishmovchiligi sindromi va boshqa ruhiy kasalliklar patogenezi markaziy rol o‘ynaydi [5][6].

1-diagramma. Depressiya va neurotransmitterlar darajasi - serotonin, dofamin va norepinefrin darajasi pasayishi

Izoh: Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, depressiya patogenezida ushbu uch asosiy neurotransmitter darajasining pasayishi yetakchi rol o‘ynaydi. Bu holat bemorda uyqusizlik, ishtaha buzilishi va emotsional beqarorlikni yuzaga keltiradi [5][6].

Neyrodegenerativ kasalliklarni tushunishda neyrobiokimyoning o‘rni. Neyrodegenerativ kasalliklar (Altsgeymer, Parkinson, Xantington kasalligi va boshqalar) dunyo bo‘yicha eng jiddiy tibbiy muammolardan biridir. Bu kasalliklarning umumiy xususiyati — neyronlarning sekin-asta degeneratsiyaga uchrashi va qayta tiklanmasdan yo‘qolib borishidir.

Masalan, *Altsgeymer kasalligida* asosiy patogenetik mexanizmlardan biri atsetilxolin defitsiti bilan bir qatorda amiloid-beta peptidining plaqalar ko‘rinishida to‘planishi va tau oqsili giperfosforillanishi hisoblanadi. Bu jarayonlar sinaptik uzatishni izdan chiqaradi va xotira bilan bog‘liq kognitiv funksiyalarni zaiflashtiradi [7].

Parkinson kasalligida esa substantia nigra pars compacta hududidagi dofamin ishlab chiqaruvchi neyronlar yo‘qoladi. Natijada bazal gangliyalarda dofamin kamayib, harakatni boshqarish jarayonlari buziladi, klinik belgilar (tremor, rigidlik, bradikineziya) paydo bo‘ladi [8]. Neyrobiokimyo bu jarayonlarni hujayra darajasida tushuntirishga yordam beradi, shuningdek neyrohimoya qiluvchi va neyronlarni qayta tiklovchi dori vositalarini ishlab chiqishga yo‘l ochadi.

Altsgeymer kasalligida atsetilxolin defitsiti va amiloid-beta plaqalar, Parkinsonda esa dofamin ishlab chiqaruvchi neyronlarning yo‘qolishi asosiy patogenetik halqalardir.

2-diagramma. Shizofreniya va dofamin tizimi - mezolimbik yo‘lda dofamin ortishi, mezokortikal yo‘lda kamayishi.

Izoh: Diagrammada shizofreniyada dofamin tizimidagi ikki tomonlama nomutanosiblik ko‘rsatilgan. Mezolimbik yo‘ldagi dofamin ortishi gallyutsinatsiya va aldanishlar kabi ijobiy simptomlarni keltirib chiqaradi, mezokortikal yo‘ldagi kamayish esa apatya va ijtimoiy chekinish kabi salbiy simptomlarni yuzaga keltiradi [8][9].

Biomarkerlar va erta tashxis qo‘yish imkoniyati. Zamonaviy tibbiyotda kasalliklarni erta bosqichda aniqlash asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biridir. Neyrobiokimyoviy biomarkerlar bu borada katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, *Altsgeymer kasalligida* cerebros spinal suyuqlikda beta-amiloidning kamayishi va fosforillangan tau oqsilining ortishi kasallikni klinik simptomlar paydo bo‘lishidan ancha oldin aniqlash imkonini beradi [9].

Epilepsiyada qon plazmasida neyrofilament yengil zanjirlari miqdorining ortishi asab tolalarining zararlanishini ko'rsatadi. Shuningdek, shizofreniya va depressiyada dofamin va serotonin metabolitlarini aniqlash diagnostik jarayonni qo'llab-quvvatlaydi.

Bu biomarkerlarni o'rganish klinik amaliyotda shaxsga mos davolash strategiyalarini tanlashga yordam beradi. Ayniqsa, erta tashxis orqali davolash boshlansa, kasallikning og'ir asoratlarini kamaytirish mumkin.

Neyrobiokimyoviy markerlar (masalan, cerebros spinal suyuqlikdagi beta-amiloid, fosforillangan tau oqsili, qon plazmasidagi neyrofilament yengil zanjirlari) kasallikni klinik simptomlardan oldin aniqlash imkonini beradi.

3-diagramma. *Epilepsiyada GABA–glutamat muvozanati - GABA kamayishi va glutamat ortishi oqibatida neyronlar giperfaolligi.*

Izoh: Diagramma epilepsiya patogenezida qo'zg'atuvchi (glutamat) va tormozlovchi (GABA) neurotransmitterlar o'rtasidagi muvozanat buzilishini tasvirlaydi. GABA darajasi pasayganda neyronlar haddan tashqari qo'zg'aluvchan bo'lib, tutqanoq paydo bo'ladi [16][17].

Individual davolash va farmakogenomika. Tibbiyotning eng muhim yo'nalishlaridan biri — *personalizatsiyalashgan davolashdir*. Har bir bemorning genetik profili va biokimyoviy xususiyatlari turlicha bo'lgani uchun, bir xil dori hamma uchun samarali bo'lavermaydi. Neyrobiokimyoviy tadqiqotlar va farmakogenomika yordamida bemorning genetik mutatsiyalari, fermentlar faolligi va neurotransmitter tizimidagi individual farqlari aniqlanadi [10].

Masalan, depressiyada ishlatiladigan SSRI dorilari ayrim bemorlarda yuqori samaradorlik ko'rsatadi, boshqalarda esa deyarli natija bermaydi. Bu farq bemorda *CYP450 fermentlarining* genetik variantlari yoki serotonin tashuvchisi genidagi polimorfizmlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, neyrobiokimyoni chuqur o'rganish orqali dorilarni individual ravishda tanlash, nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish va davolash natijalarini yaxshilash mumkin bo'ladi.

Fundamental tadqiqotlar va kelajak istiqbollari. Neyrobiokimyo nafaqat amaliy tibbiyot uchun, balki fundamental ilm-fan rivojida ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, sinaptik plastiklik — ya'ni neyronlarning o'zaro aloqalari kuchi va samaradorligini o'zgartirish qobiliyati — xotira va o'rganish jarayonlarining asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonni chuqur o'rganish kelajakda neyronlarning qayta tiklanishi va neyroprotektiv terapiyalar ishlab chiqishga yo'l ochadi [11].

Bundan tashqari, neyrobiokimyoviy tadqiqotlar yordamida *neyroinflammasiya (asab tizimidagi yallig'lanish jarayonlari)*, *oksidlovchi stress va mitoxondrial disfunktsiya* kabi jarayonlar ham aniqlanmoqda. Ular ko'plab ruhiy va nevrologik kasalliklarning umumiy patogenetik halqalari sifatida qaralmoqda [12]. Kelajakda bu sohada yangi avlod biomarkerlar, innovatsion gen terapiyalar va neyrohimoya qiluvchi strategiyalar ishlab chiqilishi kutilmoqda.

Xulosa. Neyrobiokimyo — zamonaviy nevrologiya va neyroxirurgiyaning asosiy tayanch yo'nalishlaridan biridir. Neyrotransmitterlar tizimini, neyrodegenerativ kasalliklar patogenezini, biomarkerlarni va individual davolash strategiyalarini chuqur o'rganish nafaqat klinik amaliyot, balki fundamental ilm-fan uchun ham beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu bilimlar asosida kasalliklarning erta tashxisi, samarali dori vositalari ishlab chiqilishi hamda har bir bemorga individual yondashuvni joriy etish imkoniyati kengaymoqda.

Diagrammalardan ko'rinib turibdiki, depressiya, shizofreniya va epilepsiya kasalliklarining molekulyar mexanizmlarini aniqlash ularni davolash va oldini olishda yangi yo'nalishlar ochmoqda. Neyrobiokimyoni chuqur o'rganish — kelajakda inson miya kasalliklarini samarali boshqarish va neyrorabilitatsiya imkoniyatlarini kengaytiradigan muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. *Principles of Neural Science*. 5th ed. McGraw-Hill; 2013.
2. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al. *Neuroscience*. 6th ed. Oxford University Press; 2018.
3. Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. *Neuroscience: Exploring the Brain*. 4th ed. Wolters Kluwer; 2020.
4. Nestler EJ, Hyman SE, Malenka RC. *Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience*. 3rd ed. McGraw-Hill; 2015.
5. Stahl SM. *Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications*. 5th ed. Cambridge University Press; 2021.
6. Krystal JH, State MW. Psychiatric disorders: diagnosis to therapy. *Cell*. 2014;157(1):201–214. doi:10.1016/j.cell.2014.02.042
7. Selkoe DJ, Hardy J. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease at 25 years. *EMBO Mol Med*. 2016;8(6):595–608. doi:10.15252/emmm.201606210
8. De Strooper B, Karran E. The cellular phase of Alzheimer's disease. *Cell*. 2016;164(4):603–615. doi:10.1016/j.cell.2015.12.056
9. Postuma RB, Berg D. Advances in markers of prodromal Parkinson disease. *Nat Rev Neurol*. 2016;12(11):622–634. doi:10.1038/nrneurol.2016.152
10. Oertel W, Schulz JB. Current and experimental treatments of Parkinson disease: A guide for neuroscientists. *J Neurochem*. 2016;139(S1):325–337. doi:10.1111/jnc.13618
11. Howes OD, Kapur S. The dopamine hypothesis of schizophrenia: version III—the final common pathway. *Schizophr Bull*. 2009;35(3):549–562. doi:10.1093/schbul/sbp006
12. Volkow ND, Morales M. The brain on drugs: from reward to addiction. *Cell*. 2015;162(4):712–725. doi:10.1016/j.cell.2015.07.046
13. Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2018;14(4):535–562. doi:10.1016/j.jalz.2018.02.018
14. Heneka MT, Golenbock DT, Latz E. Innate immunity in Alzheimer's disease. *Nat Immunol*. 2015;16(3):229–236. doi:10.1038/ni.3102
15. Heemels MT. Neurodegenerative diseases. *Nature*. 2016;539(7628):179. doi:10.1038/539179a

16. Löscher W, Schmidt D. Modern antiepileptic drug development has failed to deliver: Ways out of the current dilemma. *Epilepsia*. 2011;52(4):657–678. doi:10.1111/j.1528-1167.2011.03024.x
17. Treiman DM. GABAergic mechanisms in epilepsy. *Epilepsia*. 2001;42 Suppl 3:8–12. doi:10.1046/j.1528-1157.2001.042suppl.3008.x
18. Lesh TA, Niendam TA, Minzenberg MJ, Carter CS. Cognitive control deficits in schizophrenia: mechanisms and meaning. *Neuropsychopharmacology*. 2011;36(1):316–338. doi:10.1038/npp.2010.156
19. Zoghbi HY, Warren ST. Neurogenetics: advancing the “next-generation” of brain research. *Neuron*. 2010;68(2):165–173. doi:10.1016/j.neuron.2010.10.016
20. Collins FS, Varmus H. A new initiative on precision medicine. *N Engl J Med*. 2015;372(9):793–795. doi:10.1056/NEJMp1500523